

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ БВР ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКЕ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ ТОНКИХ ЖИЛЬНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ

Худойбердиев Ф.Т, Ахраров Ф.З

Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11183534

Аннотация: Мураккаб структурали ингичка томирсимон руда таналарини саралаб казиб олишда бурғилаш-портлатиш ишларини олиб бориш ва параметрларини ҳисоблаш методикаси келтирилган.

Аннотация. Приведена методика расчета параметров буровзрывных работ при отдельной выемке тонких сложноструктурных жильных рудных тел.

Abstract: A method for calculating the parameters of drilling and blasting operations with separate excavation of thin complex-structured vein puddles is presented.

Таянч сўзлар ва иборалар: кон, томирсимон руда танаси, фойдали қазилма, тоғ жинслари, минерал моддалар, руда.

Ключевые слова: месторождение, жильное рудное тело, полезное ископаемое, горные породы, минеральные вещества, руда.

Key words: deposit, vein ore body, mineral, rocks, minerals, ore.

Разработка жильных месторождений, вследствие малых размеров рудных тел, характеризуется сравнительно высоким удельным расходом подготовительных и нарезных выработок, которые проходятся по рудному телу. При этом, вследствие неизбежного разубоживания получаемая горная масса имеет, как правило, непромышленное содержание (особенно при отработке маломощных жил или жил с невысоким содержанием металла).

Горная масса от проходки подготовительных выработок в лучшем случае попадает в отвал некондиционных руд, а часто - и в породный отвал. Такие потери жильной массы при средних размерах блоков 60x40 м составляют обычно 10-15 % от их балансовых запасов. Применение отдельной выемки здесь открывает реальные перспективы сокращения такого рода потерь до минимума [1].

Техническая сущность избирательного дробления при проведении подготовительных и нарезных выработок заключается в том, что при обурировании забоя параметры отбойки рудного тела определяются по условиям его переизмельчения, а параметры для породной части забоя - по условиям его наибольшего подвигания (рис.1) [2]. Используя современные представления о дробимости горных пород при взрывной отбойке можно определить, что при обурировании рудного тела расстояние между зарядами для переизмельчения (W_p) должно быть не менее двух радиусов зоны мелкого дробления ($r_{изм}$), в которой образуется основная масса кусков размером -50 мм:

$$W_p = 2 r_{изм}, \text{ м}$$

Рис.1. Схема обустройства забоя горизонтальной (а) и восстающей (б) выработок: 1 - жила; 2 - порода; 3 - шпуры или скважины по руде; 4 - то же по породе

В свою очередь, величина $r_{изм}$, определяется из выражения:

$$r_{изм} = r_{нд} \times \frac{\mu}{1 - \mu} \times \frac{\sigma_{сж}}{\sigma_p}, \text{ М}$$

где $r_{нд}$ - относительный радиус зоны переизмельчения (бризантного действия), м; μ - коэффициент Пуассона; $\sigma_{сж}$ и σ_p - соответственно, предел прочности пород на сжатие и растяжение, МПа.

Относительный радиус зоны бризантного действия составляет:

$$r_{нд} = r_{пр} \left(\frac{\rho_0 V_{п}^2}{5\sigma_{сж}} \right)^{1/2}, \text{ М}$$

где $r_{пр}$ - размер полости расширения, м; ρ_0 - плотность отбиваемого массива, Н/м³; $V_{п}$ - скорость продольной волны в отбиваемом массиве, м/сек.

Размер полости расширения определяется из уравнения адиабаты для продуктов взрыва [3]:

$$r_{пр} = r_3 \left(\frac{P_n}{P_0} \right)^{1/n}, \text{ М}$$

где r_3 - радиус зарядной полости, м; P_n - среднее начальное давление продуктов взрыва, МПа; P_0 - максимальное давление в зарядной полости, которое может быть удержано силами межмолекулярного сцепления, МПа; n - показатель адиабаты (обычно $n = 2,3+3,2$).

В свою очередь значения P_n и P_0 определяются из выражений [3]:

$$P_n = \frac{\kappa_1^{1/\kappa} \rho_{se} D^2}{g};$$

$$P_0 = \sigma_{сж} \left(\frac{\rho_0 V_{п}^2}{g \sigma_{сж}} \right)^{1/n};$$

где $k_1=d_3/d_{\Pi}$ - коэффициент, учитывающий разницу диаметра заряда (d_3) и зарядной полости(d_{Π}); $\rho_{ВВ}$ - плотность ВВ, Н/м³; g - ускорение свободного падения, м/сек².

Подставив все значения и произведя преобразования имеем:

$$r_{н\delta} = r_0 \left(\frac{P_n}{P_0} \right)^{\chi_{н\delta}} \left(\frac{\rho_0 V_{\Pi}^2}{5\sigma_{сжк}} \right)^{\chi_{н\delta}}, \text{ м}$$

$$r_{н\delta} = \left[\left(\frac{P_n}{P_0} \right)^{\chi_{н\delta}} \times \frac{d_3}{2} \sqrt{\frac{\rho_0 V_{\Pi}^2 \mu^2 \sigma_{сжк}}{5(1+\mu)^2 \sigma_p}} \right] \times 10^3, \text{ м.}$$

По той же методике определяются и параметры отбойки при использовании концепции отдельной выемки при очистной выемке тонких жил любого падения с валовой отбойкой руды в забое (рис.2).

Рис.2. Принципиальная схема расположения зарядов при валовой выемке жил с отдельной выемки руды: 1-жила; 2-вмещающие породы; 3- шпуры расположенные в жиле; 4- тоже во вмещающих породах.

Реализация идеи избирательного дробления требует создания в технологической цепочке дополнительного звена, где производится сегрегация горной (рудной) массы по крупности. В зависимости от реальных условий, пункт разделения массы по фракциям (а, следовательно, и по качеству) может быть расположен непосредственно около точки выпуска руды из блоков, его можно смонтировать в горно-подготовительных или околоствольных выработках и даже на поверхности.

Список литературы:

1. Галченко Ю.П., Сабянин Г.В. Проблемы геотехнологии жильных месторождений. ИПКОН РАН. Москва. 2011
1. 2.Викторов С.Д., Галченко Ю.П., Сабянин Г.В. Способ подземной разработки маломощных рудных тел. Заявка на патент РФ № 2009111526/03; Приоритет 31.03.2009.
2. Викторов С.Д., Галченко Ю.П., Закалинский В.М., Рубцов С.К. Разрушение горных пород сближенными зарядами. -М.: Научтехлитиздат, 2006.-250 с.